

Роль перевода в преподавании русского языка

М.З. Байрамова

Бакинский славянский университет
Азербайджан, AZ1014, Баку, ул. Сулеймана Рустама, д. 33
Baku Slavic University
Suleyman Rustam str., 33, Baku AZ1014 Azerbaijan
e-mail: mehriban.b@bk.ru

Ключевые слова: переводческая квалификация; профессиональный перевод; способ формирования билингвизма; координативный билингвизм; когнитивные процессы.

Key words: professionalism of translator; professional translation; the formulation types of bilingualism; coordinative bilingualism; cognitive process.

Резюме: Статья посвящена рассмотрению переводческой деятельности, вообще, и учебного перевода, в частности. На основе анализа научной литературы устанавливается, что эквивалентность перевода оригиналу осуществляется различными способами. При этом сравнение особенностей профессионального и учебного переводов делают возможным отметить, что они обладают различными характеристиками. Учебный перевод используется в учебно-методических целях в процессе обучения языкам. Этот вид деятельности эффективен тем, что приводит в действие когнитивные процессы.

Abstract: This scientific article is dedicated to translation activity and mainly academic translation. As a result of investigation of scientific literature it has been determined that equivalence of the source at target text is obtained by difference methods. If we compare academic and professional translation we see that they have different features. Professional translation as a method is used in teaching of languages. Such kind of activity is effective, because it gives an intensive process of cognition.

[**Bayramova M.Z.** The role of translation in teaching the Russian language]

Введение

В ходе своих рассуждений исследователи единодушны в понимании того, что в качестве результата деятельности перевод может иметь устную или письменную форму и расходятся во мнениях по поводу определения самой деятельности переводчика. Суть этих различий заключается в том, какие стороны переводческого процесса они считают основными в его деятельности. Одни отмечают, что переводчик в своей работе над

речевым произведением, пользуясь одной языковой системой, порождает другую языковую систему, а потому квалифицируют перевод как «замена текстового материала на одном языке эквивалентным текстовым материалом на другом языке» (Кэтфорд, 1978). Такое определение условно называют «субститутивным». Другие подходят к этому процессу несколько иначе, считая, что индивид, осуществляющей перевод, обладает определённым языковым и экстралингвистическим опытом, а потому результат его деятельности (перевод) в известной мере зависит от его подхода к интерпретации исходного материала (текста). Исследователи этого направления считают, что «межъязыковой перевод или собственно перевод - интерпретация вербальных знаков посредством какого-либо иного языка» (Серль, 1986). Третьи, отмечая, что перевод - это «вид речевой деятельности, удваивающий компоненты коммуникации, целью которых является передача сообщения в тех случаях, когда коды, которыми пользуются источник и получатель, не совпадают» (Миньяр-Белоручев, 1996) определяют такую деятельность как коммуникативную. Это определение наиболее импонирует нашим представлениям, потому что в переводе как процессе следует усматривать не только позицию его исполнителя, но и позицию получателя, который и даёт оценку качества его содержанию. Иными словами, оценка переводческой деятельности должна определяться с учётом как свойств исполнителя (адресанта), так и с учётом его исполнителя (адресата). Этот посыл говорит в пользу того, что при использовании перевода следует уделять особое внимание коммуникативному подходу в его определении.

Материалы и методы исследований

Методологическую основу исследования составили труды русских методистов, филологов в сфере изучения и преподавания русского языка. В статье использован метод лингвокультурологического анализа, сопоставительного анализа, сравнение и систематизация эмпирических и теоретических данных.

Результаты исследований и их обсуждение

Мы склонны придерживаться такого мнения, что перевод по своему содержанию представляет собой речевую деятельность, в которой находит отражение взаимосвязь рецептивного и продуктивного видов речевой деятельности, которая в конечном итоге находит своё выражение в материале репродуктивного характера на разных языках. Следовательно, коммуникативная сущность перевода заключается в том, что в ней находит выражение «использование одного или нескольких видов речевой деятельности в определённых коммуникативных целях» (Львовская, 1985: 13).

В научной литературе бытует мнение, что в ходе осуществления переводческой работы следует с максимальной степенью соблюдать эквивалентность на следующих уровнях: а) слова; б) высказывания, в) сообщения, г) описания ситуации, д) цели коммуникации. При этом считается, что каждый из этих уровней обладает свойством, которому характерно особое использование единиц плана выражения, способствующих репрезентации соответствующей информации. В этой связи выделяются следующие типы эквивалентности:

1. В переводе отражена та часть содержания оригинала, которая оказывается достаточной для реализации цели коммуникации;

2. В общей части содержания оригинала и перевода не только передаётся одинаковая цель коммуникации, но и находит отражение идентичная внеязыковая ситуация;

3. В оригинале и переводе обнаруживаются следующие особенности: а) отсутствие идентичности лексического состава и синтаксической структуры; б) отсутствие возможности связать структуры оригинала и перевода отношениями синтаксической трансформации; в) сохранение в переводе и оригинале одинаковой ситуации; г) сохранение в переводе общих понятий, через которые осуществляется описание ситуации в оригинале.

4. В переводе, наряду с сохранением компонентов содержания предыдущего типа, воспроизводится большая часть значений синтаксических структур оригинала.

5. Содержанию перевода и оригинала свойственны: высокая степень параллелизма в структурной организации

М.З. Байрамова / M.Z. Bayramova

текста; максимальная соотнесённость лексического состава; сохранение в переводе всех основных частей содержания оригинала (Руденко-Моргун, Архангельская, Макарова, 2023). При этом коммуникативные цели реализуются через функцию текста, под которым следует иметь в виду его назначение - «потенциальную реакцию получателя как свойство текста, а реальную реакцию - как реализацию этого свойства ... Задавая тексту определенную функцию, отправитель текста рассчитывает на нужный ему коммуникативный эффект, т.е. на ответную реакцию получателя текста. В тех случаях, когда коммуникативная цель достигается, функция реализуется в коммуникативном эффекте» (Латышев, 1981: 28).

Наиболее ценным в переводческой эквивалентности считается достижение той коммуникативной цели, которую ставит перед собой автор исходного текста. Считая этот уровень высшей формой эквивалентности, В.Н. Комиссаров отмечает: «Если рассматривать не отдельное сообщение, а передачу более или менее значительного «послания», содержащего целый ряд сообщений, связанных между собой, то общую цель коммуникации можно охарактеризовать как стремление произвести на Рецептора определённое воздействие, побудить его к каким-то действиям, вызвать у него необходимую реакцию или ассоциации. Этой общей цели должны отвечать и все отдельные высказывания...» (Комиссаров, 1973)

Для достижения этой цели переводчики пользуются как дословным переводом, так и различными преобразованиями. В качестве общепризнанных преобразований в науке о переводе являются следующие: (Лещенко, 1991):

1) перестановки единиц перевода, обусловленные несоответствием языковых систем или норм, а также стилистическими свойствами языка перевода;

2) различные замены языковых единиц в связи с отсутствием в языке перевода единиц, не имеющих эквивалента, использованного в оригинале. Эти замены могут носить характер: а) замены общего типа, связанные с транспозицией частей речи, а также легкие замены, связанные с заменой слов на словосочетание, и наоборот; б) замена значения предложения, как правило, при использовании фразеологизмов

М.З. Байрамова / M.Z. Bayramova

и слов, имеющих эмоциональную окраску; в) замена одного предложения двумя и более и, наоборот, для сохранения логики высказывания; г) конкретизация, вызванная заменой единиц перевода с более широким значением единицей, имеющей более общее значение в связи с более глубокой семантической дифференциацией единиц в языке перевода; д) генерализация, обусловленная заменой единиц с более узким значением единицей с более широким значением в связи с неполным семантическим соответствием единиц перевода единицам оригинала или при меньшей семантической дифференциации последних; е) замены антонимического характера (утвердительных конструкций отрицательными, наоборот) в зависимости устойчивости их использования в языке оригинала для выражения содержания того или иного типа; ё) замена непереводаемых единиц языка оригинала использованием комментирующих это значение единиц языка перевода;

3) увеличение единиц низших уровней в тексте перевода, если без этого невозможно достичь эквивалентности оригиналу на высших уровнях;

4) опущение непереводаемых единиц низшего уровня оригинала при условии сохранения эквивалентности на высших уровнях.

В работах, связанных с рассмотрением переводческих проблем установление степени эквивалентности перевода оригиналу осуществляется следующими видами перевода (Миньяр-Белоручев, 1996).

а) транскрипция (передача звучания графической формы переводимой единицы при помощи букв языка перевода);

б) транслитерация (передача графической формы переводимой единицы при помощи букв языка перевода);

в) «точный» (дословный, буквальный) перевод, при котором эквивалентно воспроизводится предметно-логическая часть оригинала при возможных отклонениях от жанрово-стилистической нормы и узуальных правил языка перевода;

г) адекватный перевод - передача единства содержания и формы подлинника средствами другого языка с соблюдением его жанрово-стилистических и структурно-семантических норм;

д) свободный (вольный) перевод, при котором

М.З. Байрамова / M.Z. Bayramova

устанавливается соответствие между текстами оригинала и перевода на уровне ключевой информации;

е) сокращенный перевод, при котором опускаются отдельные части оригинала;

ё) рабочий перевод - предварительный, черновой, при котором осуществляется передача способа описания ситуации предметно-логического содержания текста оригинала;

ж) реферативный перевод, при котором воспроизводится основное содержание оригинала;

з) адаптированный перевод, при котором осуществляется преобразование текста с учётом информационного запаса получателя с тем, чтобы обеспечить адекватное понимание замысла автора.

Подводя итог рассмотрению проблем перевода в научной литературе, представляется важным остановиться на тех особенностях, которые актуальны для учебного перевода, интерпретации пригодности этой деятельности с позиций наших изысканий. В ходе обращения к специальной литературе нам удалось выяснить наличие различных трактовок в формировании понятия «учебный перевод». Одни считают, что учебный перевод может служить «не целью, а средством обучения и применяется наряду с другими упражнениями для усвоения и закрепления языкового материала, развитие речевых умений, а также контроля» (Миньяр-Белоручев, 1996), другие видят в нем «способ получения обучающимися языковых знаний и приобретения речевых навыков и умений» (Абдрахманова, 2001), третьи квалифицируют его как «особый приём обучения, который может применяться в рамках различных методов» (Ванников, 1980).

Приведённые выше определения являются красноречивым выражением факта о том, что они не исключают, а, скорее, взаимодополняют друг друга. И это даёт основание утвердиться во мнении, что перевод достаточно широко используется в процессе обучения языкам. При этом исследователи, наряду с термином «учебный перевод», используют и синонимичные дефиниции, такие, как «задания на перевод», «переводные упражнения».

Существует и несколько иная позиция, которая оценивает

М.З. Байрамова / M.Z. Bayramova

учебный перевод не как «тренировочное упражнение», а как род занятий (вид задания), связанный с подготовкой профессиональных переводчиков. Так, В.Н. Комиссаров, считая учебный перевод важным звеном работы в подготовке профессиональных переводчиков отмечает, что «переводческая квалификация может приобретаться интуитивно, в ходе самой переводческой деятельности методом проб и ошибок или быть только целью и результатом обучения в специальном учебном заведении, обеспечивающим профессиональную подготовку переводчиков» (Комиссаров, 1971).

Однако в научных трудах, посвящённых рассмотрению, особенностей перевода бытует и мнение, при котором параллели между понятиями «учебный перевод» и «профессиональный перевод» тяготеют в сторону противопоставления. При таком подходе отмечается, что «профессиональный перевод разительным образом отличается от как называемого учебного перевода, связанного с расшифровкой иноязычного текста с целью его понимания. Учебный перевод - это уже пройденный этап для переводчика-профессионала. Учебный перевод в основном используется в чисто учебно-методических целях, например, в качестве средства семантизации иноязычного материала» (Крупнов, 2007). Из сказанного следует, что под понятие «профессиональный перевод», в отличие от «учебного перевода», следует понимать деятельность, связанную с результатом обучения. При таком выводе логичным представляется умозаключение о том, что учебный перевод, представляя собой переходный процесс, может рассматриваться как средство, оказывающее действенную помощь в формировании, совершенствовании определенных умений и навыков и осуществляется контролем над ними.

В научной литературе последних лет акценты изысканий смещаются в пользу того, чтобы рассматривать этот вид учебной деятельности как способ формирования билингвизма. Такой подход позволяет оценить учебный перевод как деятельность с более широкими возможностями и представляет для нашего исследования важный интерес.

Сторонники координативного билингвизма считают, что

человек в ходе осуществления речевых действий в зависимости от языковых умений, закреплённых в его сознании, может вести общение на том языке, которого требует коммуникативная ситуация, или использовать для этих целей попеременно и тот, и другой язык, семантический базис каждого из которых, автономно сосуществуя в его сознании, обслуживает свой языковой код. В этом случае учебный перевод следует оценивать как «специфическую форму активности, в основе которой лежит установка, которая может привести в действие непременно или одновременно любые языковые средства, находящиеся в распространении субъекта в соответствии с задачами, стоящими перед ним» (Латышев, 1981).

Более детальное изучение специфики этого направления позволила утвердиться во мнении, что учебный перевод вряд ли может явиться эффективным средством для реализации намеченных целей, связанных с формированием координативного билингвизма. Аналогичное мнение мы находим и у исследователей в области лингвистики и психологии. В этом случае иноязычная действительность может быть воспринята обучаемым в искажённом виде, так как лексические единицы изучаемого языка, будут бесконтрольно соотноситься с понятиями родного языка. Иными словами, обучаемый, воспринимая иноязычную информацию, старается определить ей место в своей понятийной системе и, в случае отсутствия такового, находит ему замену более или менее похожим в разном языке. Такая подготовка понятий становится причиной опосредования иноязычных элементов знаками родного языка и культуры, что приводит к интерферирующему влиянию на изучаемый язык. Этот факт является, в нашем понимании, убедительным и аргументом в пользу того, что учебный перевод в ходе формирования координативного билингвизма не может явиться действенным средством и для устранения явления интерференции. Объясняется это тем, что обучаемые, осмысливая различия между родным и изучаемым языком, похожее воспринимают как значимое. Схожее понимание процесса, о котором идёт речь, мы находим в позициях В.Н. Комиссарова, Ю.В. Ванникова, И.Э. Абдурахмановой и др.

М.З. Байрамова / M.Z. Bayramova

В ходе такой деятельности наблюдаются процессы, которыми обозначены признаки, присущие сменному скоординированному типу билингвизма, когда в сознании обучаемых приходит в действие диалог культур. А.Г. Вишняков, говоря о роли учебного перевода, через посредство которого формируется смешанный билингвизм, отмечает, что «этот тип билингвизма по своей характеристике более всего приближен к модели билингва - переводчика, в которой языковые системы существуют не автономно друг от друга, а определённым образом соотносены и упорядочены между собой (Вишняков, 1986).

Заключение

Итак, вышеизложенное даёт основание предположить, что подход к рассмотрению учебного перевода в качестве возможности для формирования смешанного координативного билингвизма представляется наиболее пригодным. Сказанное обуславливается тем, что в ходе такого применения учебного перевода в сознании обучаемых проводятся в движение когнитивные процессы.

ЛИТЕРАТУРА

- Абдрахманова И.Э. 2001. Перевод как средство обучения на уроках русского языка в средних классах общеобразовательной школы. Нижнекамск, 281 с.
- Ванников Ю.В. 1980. Обучение переводу и переводный метод обучения. - Русский язык за рубежом. 1: 47-52.
- Вишняков А.Г. 1986. Использование перевода как средства совершенствования письменной речи студентов-иностранцев технических вузов (заключительный этап). Дисс. канд. пед. наук: 13.00.02. Ленинград. 266 с.
- Жаркова Т.Н. 2004. Перевод и его роль в обучении французскому языку на старшей ступени. - Иностранные языки в школе. 4: 26-31.
- Жбанова С.К. 1978. Упражнения в переводе с родного языка как наиболее эффективный путь усвоения лексики до рецептивного уровня владения. - В сб.: Проблемы обучения иностранным языкам. Т.4. Владимир: Владимирский государственный педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского. С. 152-160.
- Кэтфорд Дж.К. 1978. Лингвистическая теория перевода. - В сб.: Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Под ред. В.Н. Комиссарова. М.: Международные отношения. С. 91-108.
- Комиссаров В.Н. 1973. Слово о переводе (Очерк лингвистического умения о

М.З. Байрамова / M.Z. Bayramova

- перевод). М.: Изд-во «Международные отношения». 215 с.
- Комиссаров В.Н. 1971. Обучение иностранным языкам и перевод. - Русский язык за рубежом. 2: 50-54.
- Крупнов В.Н. 2007. В творческой лаборатории переводчика. М.: Высшая школа. 192 с.
- Латышев Л.К. 1981. Курс перевода: эквивалентность перевода и способы её достижения- М.: Международные отношения. 247 с.
- Лещенко А.П. 1991. Учебный перевод на уроках русского языка в украинской школе. Автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.02. М. 18 с.
- Львовская З.Д. 1985. Современные проблемы перевода. М.: Изд-во Высшая школа. 224 с.
- Миньяр-Белоручев Р.К. 1996. Теория и методы переводы. М.: Московский лицей. 195 с.
- Морозов В.Э. 1990. Обучение иностранных аспирантов-филологов порождению письменной речи на русском языке с использованием несобственной мысли: Автореф. дис. канд. пед. наук. М. 21 с.
- Руденко-Моргун О.И., Архангельская А.Л., Макарова Н.С. 2023. Обучение говорению в современной языковой онлайн-среде. - Русский язык зарубежом. 6: 31-42.
- Серль Дж. 1986. Классификация и ллокутивных актов. - Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М.: Прогресс. С. 170-194.
- Якобсон Р.О. 1985. Лингвистические аспекты перевода. М.: Прогресс. 362 с.

Поступила / Received: 01.01.2024

Принята / Accepted: 02.02.2024